

**KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA BILVOSITA TAQIQ NUTQIY AKTLARINING
PRAGMATIK MUNOSABATI**

Mirzayev Shukurullo Abduqodir o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti

Koreys filologiyasi kafedrası o'qituvchisi

E-mail: shukurullo5599@gmail.com

Annotatsiya: *Bilvosita nutqiy aktlarning ifoda va mazmun doiralari o'rtasidagi munosabat masalasi tilshunoslarning diqqat-e'tiborini anchadan buyon tortib kelmoqda. Bu maqolada koreys va o'zbek tillarida bilvosita taqiq nutqiy aktlarining pragmatik munosabati tahliliy ma'lumotlar bilan ifoda etilgan. Shuningdek, koreys va o'zbek tillarida tinglovchiga nutqiy aktlarni qanaqa nutq aktlari yordamida yetkazish haqida olimlarning fikrlari bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *nutqiy akt, pragmatik, kommunikativ vazifa, illokutiv vazifa, lisoniy belgi, propozitiv ma'no, to'g'ridan-to'g'ri nutq akti, an'anaviy bilvosita nutq akti, noan'anaviy bilvosita nutq akti.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7555888>

Bilvosita nutqiy aktlarning ifoda va mazmun doiralari o'rtasidagi munosabat masalasi tilshunoslarning diqqat-e'tiborini anchadan buyon tortib kelmoqda. Ulardan biri - olmon pragmatiklingvisti V.Zyokeland ushbu turdagi nutqiy aktlarni ikki yo'nalishda, ya'ni kommunikativ - illokutiv vazifadan lisoniy strukturaga yoki aksincha, lisoniy strukturadan kommunikativ vazifaga yo'l olgan tarzda tahlil qilish mumkinligini qayd etadi. Uning fikricha, har bir nutqiy tuzilma asosiy (tayanch) illokutsiyaga ega va shu asos bir nechta bilvosita nutqiy harakatlarni bajarish imkonini beradi. Menimcha, Kiev chet tillar instituti professori J. Austinning «gaplarning ularga xos bo'lmagan turli pragmatik vazifada qo'llanishi masalasi turlicha yondashuvni talab qiladi» [1, 78] degan fikri hanuz o'z muhimligini saqlab turibdi. Binobarin, darak mazmunidagi «Yorugni to'sayapsan!» gapining «Iltimos, yorugni to'sma!» mazmunini ifodalashi nutqiy harakatlar transpozitsiyasi - o'zaro bir-biriga ko'chishi hodisasidan boshqa narsa emas. Darak, so'roq, undov gaplarning yagona bir pragmatik vazifa ijro etish qobiliyati esa (qiyoslang: «Eshikni yop!», «Eshikni yopmaysanmi?», «Eshik ochiq») boshqa holat namunasidir.

J.Syorl va uning izdoshlari bilvosita nutqiy aktda bir paytning o'zida ikki illokutiv harakat bajariladi deb hisoblaydilar. Hamma uchun tanish bo'lib qolgan «Tuzni menga olib bermaysizmi?» gapi talaffuz qilinganda, birlamchi illokutsiya savol bo'lsa, ikkilamchi yoki bilvosita ifodalanayotgan illokutsiya iltimosdir [2, 4]. Bu turdagi nutqiy tuzilmalarda birlamchi mazmun saqlanishining tasdigini Sap uoi orep 1ye yoog? «Eishkni ochib qo'ya olmaysizmi?» kabi gaplarga har qanday holda ham «Ha» yoki «Yo'q» deb javob berish imkoni borligida ko'rish mumkin. Demak, pragmatik ma'no ko'chishi va shu yo'sinda bilvosita nutqiy

akt hosil bo'lishida birlamchi ma'no yo'qolmasdan, balki qo'shimcha, ikkilamchi ma'no bilan bitishadi. Bu bitishuv pragmatik ma'nolarning o'zaro munosabati ham mavjudligini ta'minlaydi.

Bilvosita yoki ikkilamchi nutqiy aktlarning yuzaga kelishi shakl va mazmun munosabatida namoyon bo'ladigan hodisadir. Lisoniy belgining duallik (ikkitomonlamalik) xususiyatida ko'rinadigan shakl va mazmun nomutanosibligiga tayanadigan ikkilamchi ma'no ko'pgina hollarda bilvosita nutqiy harakatlar hosil bo'lishi uchun o'ziga xos turtki yaratadi. Biroq ko'pchilik ikki turdagi, ya'ni tizimiy va nutqiy pragmatik ma'noni farqlash tarafdoridir. G'arb tilshunosligida bunday farqlash atamalarda ham o'z aksini topgan: «Gap» (sentence, predlozenie) atamasi til tizimi birligiga nisbatan qo'llansa, gapning nutqda faollashuvi natijasida yuzaga keladigan birlikni boshqacha atash an'ansi mavjud. Til va nutq tizimlari birliklarining bu yo'sindagi keskin farqlanishi, so'zsiz, semiotika va pragmatikani qarama-qarshi qo'yishga sabab bo'ladi. Niderland tilshunosi Y. van- der Auveraning fikricha, lisoniy semantikaning ob'ekti propositiv ma'no bo'lsa, lisoniy pragmatika esa nutqiy harakatlar mazmunini o'rganish bilan mashg'ul bo'lishi lozim (3, 43).

Tinglovchiga yetkiziladigan malumotni biz turli nutq aktlari yordamida amalga oshirishimiz mumkin. Koreys tilida buning ikki xil usuli mavjud. Bular: To'g'ridan-to'g'ri nutq akti va bilvosita nutq aktidir.

Nutq bilan birga olib boriladigan harakatlar - bu ma'ruzachi muloqotda nutq orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan harakatlar. Boshqacha qilib aytganda, har bir jumla turidagi har bir jumlagacha mos keladigan aytilgan gapni bajaruvchi harakat to'g'ridan-to'g'ri dialog harakati, har bir jumla turidagi har bir jumla mos keladigan harakat esa to'g'ridan-to'g'ri nutq akti deb ataladi.

Undan boshqa nutqiy qo'shma harakatni bajarish bilvosita nutq akti deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, to'g'ridan-to'g'ri nutq harakati kontekstli vaziyatga bog'liq emas. Bu harakat grammatik belgi bilan ko'rsatilgan harakatga to'g'ri keladigan nutq aktini anglatadi. Boshqa tomondan, bilvosita nutq akti nutqqa hamroh bo'lgan harakatni kontekstual vaziyatga qarab grammatik belgi bilan ko'rsatilgan harakatdan boshqacha talqin qilinadigan dialog aktini anglatadi. Ya'ni, to'g'ridan-to'g'ri nutq aktida unga ta'sir qiluvchi kontekstli omillar mavjud emas, bilvosita nutq akti esa kontekstual vaziyatga qarab har xil tahlil qilinishi mumkin. Dastlab, quyidagi misolni ko'rib chiqamiz

Misol.

- ㄱ. 티엔은 이번 학기에도 장학금을 받았다더라.- Tien ushbu semestrda ham stipendiya oldi.
ㄴ. 밖이 너무 추운데 치마 말고 바지가 괜찮지 않니?- Tashqarida juda sovuq, yubka emas, shim yaxshi emasmi?

(1a) misoldagi mano tinglovchilarga Tienning hikoyasini shunchaki aytib berilmayapti, balki: «Tyan singari o'qib, stipendiya olishingiz kerak» degan maslahat bo'lishi mumkin. (1b) so'zlovchi ma'ruzachining «yubka o'rniga shim kiyib yurasizmi?» Degan savolni berishdan ko'ra, tashqarida juda sovuq bo'lgani uchun ma'ruzachidan shim kiyishga roziligini so'rashini anglatuvchi gap sifatida qaralishi mumkin [5, 40].

Boshqa tomondan, hammasi to'g'ridan-to'g'ri dialog chizig'ini faqat jumla oxiridagi grammatik belgi bilan izohlash mumkin va ma'noni etkazish uchun turli xil imkoniyatlar mavjud. Keling, quyidagi misolni ko'rib chiqaylik.

2) 집에가자- Uyga boraylik.

(2) kontekstdan qat'iy nazar to'g'ridan-to'g'ri nutq aktiga tegishli deb aytish mumkin. Biroq, taklif ma'nosi bo'lgan bu gap nafaqat taklif, balki ishontirish va iltimos qilish kabi boshqa ma'nolarni ham o'z ichiga oladi. Shu tarzda, grammatik yopilish belgisi bo'lgan jumla iltimosga qo'shimcha ravishda ishontirish yoki iltimos qilish ma'nosini anglatadi yoki ma'no ifodasi bo'lgan bayonot va'da yoki ogohlantirishni bildiradi. Bunday holda, u bilvosita nutq akti sifatida emas, balki to'g'ridan-to'g'ri nutq akti sifatida qaraladi [6, 18].

(3) a.(발표를잘한친구에게) 너발표정말잘한거아니? - (Yaxshi taqdimot qilgan do'stingizga) Siz juda yaxshi taqdimot qildingiz, shunday emasmi?

b. (시험이내일인데공부를안하는친구에게) 너이제공부좀해야하는거

아니니? - (Imtihon ertaga lekin o'qimaydigan do'stingizga) Hozir o'qishingiz shart emasmi?

(3a) misolda aslida ma'ruzachi boshqa odamning taqdimotini tinglab, uni maqtaganida, kimnidir maqtaydigan so'zdir. (3b) dagi misolda so'zlashuv ma'ruzachini imtihonga kirmoqchi bo'lgan tinglovchi bilan o'qishga undash uchun aytilgan deyish mumkin. Nutq effekti xulq-atvori natijasida tinglovchini quvontirish, ajablantirish va xafa qilish kabi effektlar mavjud. Yaqinda ma'ruzachining so'zlari oxir-oqibat amalni bajarishga undovchi gap bo'ladi

Gris fundamental va oqilona fikrlashdan boshlab, o'zaro hamkorlikka qaratilgan suhbatlarda tildan samarali foydalanish uchun ko'rsatma sifatida shakllangan tildan qanday qilib o'zlari foydalanishi haqida nazariyani ilgari surdi. Ular orasida bilvosita nutqning asosi, ma'nosi va ma'nosi kabi turli xil ichki ma'nolarni tushunishga harakat qilganda, pragmatik nazariyada atama bo'lib xizmat qiladi, mahalliy koreys tilida so'zlashuvchilar uchun ma'ruzachining bilvosita nutqining aniq ma'nosini anglash katta muammo emas. akt tinglovchi sifatida etkazishni xohlaydi, balki bunday bo'lishi mumkin Biroq, koreys tilini chet tili sifatida o'rganayotgan ikkinchi tilni o'rganuvchilar uchun, agar ular tarkibidagi madaniy va ijtimoiy kontekstni tushunmasalar, ma'ruzachining faqat yuzaki grammatik ma'no bilan etkazmoqchi bo'lgan ma'nosini tushunishda katta qiyinchiliklar bo'lishi mumkin.

(4) (학생 A와 B가교실에서함께공부를하고있었다. A가 B에게연필을빌렸다.

잠시후연필이필요해진 B가 A에게) B : 연필다 썼니? (4) (A va B talabalari sinfda birga dars qilishyapti. A talaba B talabadan qalam olgan. Biroz vaqt o'tgach, B qalamga muhtoj bo'lib, B: Qalamni ishlatib bo'ldingmi?)

(4) da, «Siz qalamingizni ishlatib bo'ldingizmi?» - bu to'g'ridan-to'g'ri dialog chizig'ini, buyruq gapni, savol shaklida ifodalaydigan bilvosita dialog ma'nosidir. Ammo, agar biz nutqning umumiy holatini hisobga olmasdan faqat « Qalamni ishlatib bo'ldingmi?» Iborasini ko'rib chiqsak, bu shunchaki ijobiy yoki salbiy javobni talab qiladigan savol sifatida qaralishi

mumkin, masalan, «Ha, men foydalanib bo'ldim, hammasi tugadi, yoki Yo'q, men hali foydalanmadim, bor. Bunda birinchi gap birinchisi bilvosita nutq aktidir. Ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri nutq akti sifatida tasniflanadi.

Bu shuni ko'rsatadiki, bilvosita nutq aktining ma'nosi nutq so'zining to'g'ridan-to'g'ri ifodalangan lisoniy ma'nosidan farqli o'laroq, nutq aktining asosi bo'lgan nutqiy vaziyat va kontekstga qarab turlicha talqin qilinishi mumkin. Shunday qilib, aytish mumkinki, so'zlashuv to'g'ridan-to'g'ri dialog akti yoki bilvosita dialog akti sifatida tushunilishi to'liq ma'ruza kontekstiga bog'liq. Ushbu bilvosita og'zaki harakatlar ko'pincha muloqotning periferik hodisasi sifatida qaralsa ham, aslida bu keng qo'llaniladigan va kundalik aloqada muhim rol o'ynaydigan aloqa usullaridan biridir.

Quyida koreys tilidagi bilvosita nutq aktlarining asosiy ikki turi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman: 1) An'anaviy bilvosita nutq akti, 2) Noan'anaviy bilvosita nutq akti.

An'anaviy bilvosita nutq akti - bu taklif tarkibidagi lingvistik tuzilishga asoslangan an'anaviy ifodada ifodalangan bilvosita nutq aktini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, ma'lum bir odatiy ifoda sifatida odamlar odatda o'zlarining to'g'ridan-to'g'ri dialog harakatlarining ma'nosini emas, balki faqat bilvosita muloqot harakatlarining ma'nosini tan olishadi.

Quyidagi an'anaviy bilvosita nutq aktining misollarini ko'rib chiqamiz.

- a. 문을닫아줄수있어? -Eshikni yopib yuborolasanmi?
- b. 문을닫아줄래? - Eshikni yopa olasanmi?
- c. 문을닫아주겠어?- Eshikni yopa olasizmi?
- d. 문을닫으면좋겠다- Eshikni yopsangiz yaxshi bo'lar edi.

Yuqoridagi an'anaviy bilvosita dialog aktining tarifiga asoslanib, noan'anaviy bilvosita nutq aktining ta'rifini quyidagicha berish mumkin. Ya'ni, noan'anaviy bilvosita muloqot akti har qanday kontsentratsiyalangan ifoda shakliga ega bo'lmagan bilvosita dialog aktini anglatadi. An'anaviy bo'lmagan bilvosita dialog xatti-harakatlarini talqin qilish odatiy bilvosita dialog xatti-harakatlarini talqin qilishdan ko'ra ko'proq vaziyatga bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, vaziyat aniq bo'lmaganda, tinglovchi noan'anaviy bilvosita dialog aktini eshitadi va uni to'g'ridan-to'g'ri dialog akti sifatida talqin qilishi mumkin, lekin uni bilvosita muloqot akti sifatida ham talqin qilishi mumkin. Ba'zan siz ikki marta tekshirishingiz kerak. Va uni bilvosita dialog akti sifatida tushunish uchun, odatiy bilvosita dialog aktidan farqli o'laroq, noan'anaviy bilvosita dialog akti odatiylashtirilmagan, shuning uchun tinglovchi uni faqat murakkabroq mulohaza yuritish jarayonida tan olishi mumkin. Keling, quyidagi misol orqali ko'rib chiqamiz.

방이좀춌네- Xona biroz sovuq.

So'zlovchi bu misolda bu xonaning sovuqligini his qilish ifodasi yoki boshqa tomonga eshikni yopishni iltimos qilishi mumkin. Gapning lingvistik tarkibida eshikni yopish u yoqda tursin, «eshik» bilan bog'liq biron bir so'z yo'q. Ushbu bilvosita nutq harakatlari noan'anaviy

bilvosita nutq harakatlariga tegishli. Biroq, barcha noan'anaviy bilvosita nutq aktlari taklifning mazmuni bilan bog'liq emas.

- a. 문좀닫고살자-Keling, eshikni yopib, yashaymiz.
- b. 안닫고뭐해? - Nega eshikni yopmasdan nima qilyapsan?
- c. 왜문을안닫아? - Nega eshikni yopmayapsan?
- d. 문닫는것잊었어? - Eshikni yopishni unutdingmi?

Yuqoridagi barcha jummalarni «eshikni biroz yoping» buyruq ma'noni ifodalovchi sifatida ko'rish mumkin. Bular to'g'ridan-to'g'ri nutq aktining lingvistik tuzilishiga asoslangan so'zlardir. Lekin, yuqorida aytilgan misollar singari, bu yerda qonuniyat yo'q va ular odatiylikka ega emas. Shuning uchun ularni noan'anaviy bilvosita nutq aktiga mansub deb hisoblash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Austin J. Mansfield Park. Penguin books, 1994. - 479 c.
2. Brandt M, Rosengren I. Zur Handlungsstruktur des Textes. Lund, 1991. S. 6.
3. Dickens Ch. Christmas Books. London, 1993. - 200 c.
4. Safarov Sh. Pragmalingvistika. -Toshkent. O'zME, 2008, - 320 b.
5. Беляева ЕМ. Грамматика и прагматика побуждения: английский язык. Воронеж, 1992. С.52.
6. Ожегов С.И.Словарь русского языка. М., 1990Уваров М.С. Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. СПб., 2000. С. 43.
7. Словарь современного русского литературного языка в 17 томах. – М. - 1956. т. 5, С. 1262.
8. 김영란(1999). 한국어금지표현의교수방법, <한국어교육> 10권2호, 국제한국어교육학회. 171쪽~193쪽.

김정숙(2008). 한국어교수법의일반원리, _한국어와한국어교육_. 서울: 한국문화사.63쪽.